

கம்பனின் மகளிர் குறித்த கருத்துப் பதிவுகள்

முனைவர் ம. தேவகி

தமிழ்த்துறைத்தலைவர்

நாடார் சரசுவதி கலை மற்றும் அறிவியல் கல்லூரி
தேனி

முன்னுரை

மலர்: 11

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: சூலை

வருடம்: 2023

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

கம்பர் மகளிரை உயர்வு படுத்தும் நோக்கில் வால்மீகி ராமாயணத்தில் கைகேயி சீதை தாரை ஆகியோரிடத்தில் அமைந்திருந்த அவர்களுக்கு இழுக்கைத்தருகின்ற நிகழ்வுகளையும் முறைகளையும் நீக்கிவிட்டு அவர்களை உயர்வு படுத்தும் நோக்கில் கவி கூற்று, பாத்திரங்களின் கூற்று, புதிய நிகழ்வுகள் நிகழ்ச்சிகளை மாற்றியமைத்தல் ஆகியவற்றின் மூலம் தமது காவியத்தை படைத்திருக்கிறார் கம்பர் தம் வாழ்ந்த காலத்தில் சமூகத்தின் நிலவிய மகளிர் குறித்த மக்களின் மனநிலையை நம்பிக்கையை கருத்துக்களை பெண்மை மற்றும் பெண்கள் பற்றிய நமது கருத்தையும் தம் காப்பியத்தில் பதிவு செய்திருப்பதை வெளிக்கொணரும் நோக்கில் இக்கட்டுரை அமைகிறது.

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8233292>

கைம்பெண்டிர் நிலை

இராமன் அரக்கர்தம் கணைகளால் இறந்துவிட்டதாகக் கருதிக் கொண்டு சீதை அவன் மீது விழுந்து உயிர் விடுவேன் என திரிசடையிடம் புலம்புகிறாள் (8690-91) சீதையின் மயக்கத்தை தீர்க்கும் வகையில் திரிசடை 'ராமன் இறந்திலன்' என்பதை பல ஏதுக்களுடன் (8693-99) கூறி அவளுக்கு ஆறுதல் கூறும் போது கடவுள் மானம் மங்கல நாள் நீங்க பெற்ற கைம்பெண்டிரைத் தாங்கி வராது

‘மங்கலம் நீங்கனாரை ஆர் உயிர் வாங்கினரா

நங்கை! இக்கடவுள் மானம் தாங்குறும் நடையிற்று அன்றால்’

(8693 - 99)

எனக் கூறுகிறாள். கைம்பெண்டிர் தம் மீது ஏறி அமர்வதற்கு கடவுள் ஊர்தி கூட இடம் தராது என்னும் கருத்தின் மூலம் கைம்பெண்டிர் நிலையை கம்பர் பதிவு செய்கின்றார்

பெண் கொலை பழி

இந்திர சித்தன், அனுமன் முன்னிலையில் மாயசீதையைக் கொல்ல முற்படும்போது, அதனை கண்ட அனுமன் அஞ்சி சோர்ந்து இந்திர சித்தனுக்கு நீதி உரைப்பதே நேர் என கருதி ஒரு பெண்ணை கொல்லுதல் பழிச்செயல் என்பதையும் அறிவு மயங்கி ஒரு பெண்ணை

கொல்லுதல் பகுக்கப்பெற்ற பழிகளில் முதன்மையான பெரிய பழிஎன்பதையும் அச்செயலைக்கண்டு மண்ணுலகமும் வானுலகமும் நடுங்கி குலைகிறது என்றும் பெண் கொலை செய்வது பெரும் பழிக்குக்காரணம் என்பதையும்

‘மாதை ஒறுத்தல் வசைத் திறம் அன்றோ?’ (8871)

‘பால் முகம் உற்ற பெரும்பழி அன்றோ’

‘மால் முகம் உற்ற ஒரு பாதை வைத்தல்?’ (8872)

‘மண் குலைகின்றது வானும் நடுங்கிக் கண் குலைகிறது காணுதி கண்ணால் பெண் கொலை செய்கை பெரும்பழி அன்றோ’ (8873)

எனக் கூறுகின்றான். பெண்ணை ஒறுப்பதும் வதைப்பதும் கொலை செய்வதும் பழிகளில் எல்லாம் பெரும் பழி ஆகும் எனக் கூறுகின்றான். இவற்றின் மூலம் மகளிரைக் கொடுமைப்படுத்தி வோரிடமிருந்தும் அவர்களுக்கு தீங்கு செய்பவர்களிடமிருந்தும் அவர்களை கொல்வோர்களிடமிருந்தும் மகளிர் காப்பாற்றும் நோக்கிலேயே கம்பன் மேற்கூறிய கருத்துக்களை கூறியிருக்கிறார் என கருதலாம்

மகளிர் கலன் கழித்தல்

சீதையை இராவணன் கவர்ந்து செல்லும் போது அவள் நிலத்தில் போட்ட அணிகலன் முடிப்பை சக்ரீவன் ராமனிடம் வந்து காட்டுகின்றான் அவற்றை கண்ட ராமன் மகிழ்ச்சியும் துயரமும் மாறி மாறி எழ ஒரு நிலைப்படாது தளர்ந்து சோர்கிறான். (3904). பின்னர் சக்ரீவன் தேற்றிட (3910 - 18) ராமன் மனம் தெளிந்து

‘.....வினையேனும் இவ் இலங்கு விவ் கரத்திலும் இருக்கவே அவள்

கலன் கழித்தனள் இது கற்பு மேவிய பொலன் குவைத் தெரிவையர் புரிந்துளோர்கள் யார்?’ (3920)

என்று யானும் வில்லும் என் கரத்தில்

இருக்கும் போதே தான் அணிந்த அணிகலன்களை சீதை நீக்கி இருக்கிறாள் கற்பு நெறியை மேற்கொண்ட மகளிர் இத்தகைய செயலை செய்பவர் யாவரும் இலர் எனக் கூறி வருந்துகின்றான் இதன் மூலம் கணவன் உயிருடன் இருக்கும் பொழுது மகளிர் கலன் கழிக்கும் வழக்கம் இல்லை என்பதைக் கம்பர் உணர்த்துகிறார்

மந்திராலோசனை மகளிர் இடம்பெறாமல்:

இராவணன் அமைச்சர் சூழ மந்திர ஆலோசனையை நிகழ்த்தும் போது மகளிர் உடன்பட்ட சிலரை மந்திர ஆலோசனை மண்டபத்தில் இருக்கப் பெறாதவர்கள் என வெளியேற்றுகிறான் இதனை புனை குழல் மகளிரோடு இளைஞர் போக்கினான் நினைவு ஒரு காரியம் நிகழ்த்தும் நெஞ்சினான் என்னும் அடிகளில் உணர்த்துகிறார் பெண்கள் ரகசியத்தை பாதுகாக்க மாட்டார்கள் என கருதி பெண்களுக்கு இடம் மறுக்கப்பட்டமையை கம்பர் பதிவு செய்கின்றார் இதனை பாரதப் பாடலும் ஒன்றும் முறைமை உணராதவர் மகளிர் என்றும் இவர் மந்திரத்தில் எழுத பெறாத வரை எனக் குறிப்பிடுகிறது. இதனைப் பாரத பாடலும்

‘ஒன்றும் முறைமை உணராதவர், மகளிர் என்றுமிவர் மந்தணத்தில் எய்தப் பெறாதவரே’ (உத்.கிரு.தூ : 52)

எனக் குறிப்பிடுகிறது

மகளிர் கொடுஞ்செயல் இயற்றல்

இராம இலக்குவர் சீதையுடன் அயோத்தி நகரை விட்டு நீங்கும் பொழுது அவர்களைக் கண்டோர் பலவாறு புலம்பி அழுகின்றனர். (1788 - 99) அவர்களும் சிலர்

‘பெண்களும் கொடுவினை செய்யப் பெற்ற நாட்டினில்!

கண்கொடு பிறத்தலும் கடை’ 1790

என்று பெண்ணுக்குப் பெண்ணாலே

கொடுந்தொழி செய்யப் பொருந்திய நாட்டில் அந்தக் கொடுமையைக் காண, கண் உடையவர்களாகிப் பிறத்தலும் கீழ்த்தரமானது எனக் கூறுகின்றனர். இதன் மூலம் பெண் கொடுந்தொழில் செய்யப் பொருந்திய நாட்டில் பிறந்து வாழ்தல் கீழ்த்தரமானது எனும் கருத்தைக் கம்பர் பதிவு செய்கிறார்.

மகளிர் சொல்வழி நடத்தல்

பிரமாத்திரத்தினால் வீழ்ந்துபட்டவர்களை உயிர்ப்பிக்க, இறந்தவர்களை உயிர்ப்பிக்கும் மருந்துகளை உடைய மலையைக் கொண்டு வர சாம்பவான் அனுமனை அனுப்பிய பிறகு, சாம்பவான், வீடணன் ஆகியோர் இராமனைக் காணச் செல்கின்றனர். இராமன் அவர்களைக் கண்டு பலவாறு புலம்பும் போது

‘சீதை என்று ஒருத்தியால் உள்ளம் தேம்பிய பேதையேன், சிறுமையால் உற்ற பெற்றியை யாது என உணர்த்துகேன்! உலகொடு ஈர்வுறாக்

காதை வன் பழியொடும் நிறுத்திக் காட்டினேன்’ (8772)

என்று ‘சீதையின் காரணமாக மனம் வருந்தி அறிவிலி யான்: என் கீழ்மையால் அடைந்த தன்மையை என்னவென்று சொல்லுவேன்?’ என்றும் “உலகத்தோடு பொருந்தாத இந்த என் வாழ்க்கைக் கதையைக் கொடிய பழியொடும் பொருந்துமாறு செய்து விட்டேன்” என்றும் கூறிப் புலம்புகிறான்.

“பெண்மேல் வைத்த காதலின், இப்பேறுகள் பெற்றேன்” (8651)

என்று சீதை மேல் வைத்த ஆசையினால், சீதை விரும்பியவாறு, ஆராயாமல் மாயமான் பின் சென்றதால், அன்பு தம்பியையும் ஆருயிர் தோழர்களையும் போரில் இழந்து வருந்தும் நிலையையும் அதனால் புகழுக்கு மாறாக பழி அடைந்ததையும் குறிப்பிட்டுப் புலம்புகிறான். இதன்மூலம் ஆராயாமல்கண்மூடித்தனமாக ஆடவர், மகளின் மேல் வைக்கும் ஆசையினால் அவர்களிகன் சொல்லைக் கேட்டு நடப்பதால் பெருந்துன்பம் உண்டாகும் என்பதை உணர்த்துகிறார்.

மகளிரால் மரணமும், துயரமும் உண்டாதல் இராமன் சுக்கிரீவனுக்கு அரசியல் பற்றிய அறிவுரைகளைக் கூறும் பொழுது, ‘மங்கையர் பொருட்டால் எய்தும் மாந்தர்க்கு மரணம்’ என்றல்

சங்கை இன்று உணர்தி: வாலி

செய்கையால் சாலும்: இன்னும்

அங்கு அவர் திறத்தினானே, அல்லலும்

பழியும் ஆதல்

எங்களின் காண்டி அன்றே: இதற்கு

வேறு உவமை உண்டோ¹⁰ (4127)

எனக் கூறுவதன் மூலம் மகளர் காரணமாக ஆடவர்க்கு மரணம் ஏற்படும் என்பதற்கு தயரதனையும் சதயின் சொல்லைக் கேட்டு பொய் மானைத் துரத்திச் சென்றதால் மனைவியைப் பாரிந்து வருந்திப் பிறர் கூறும் பழிக்குத் தான் ஆளாகிய தன்மையையும் சான்றாகக் குறிப்பிட்டு, மகளிர் சொற்கேட்டு நடப்பதால் மாந்தர்க்கு மரணமும் பழியும் உண்டாகும் எனக் கூறுகிறான். மேலும் வசிட்டர் இராமனுக்கு அறிவுரை கூறும் போது,

தூமகேது புவிக்கு எனத் தோன்றிய!

வாம மேகலை மங்கையரால் வரும்

காமம் இல்லை எனின், கடுங் கேடு

எனும்! நாமம் இல்லை: நரகமும்

இல்லையே (1427)

என்று “இவ்வுலகில் உள்ளோருக்குத் தீமை விளைக்கத் தோன்றும் வால் நட்சத்திரம் என்று கூறுமாறு பிறந்துள்ள பெண்களால் உண்டாகின்ற காமநோய் மட்டும் இல்லையானால் கொடிய கேடு என்னும் சொல்லே இல்லை, நகரத் துன்பமும் இல்லை” என்கிறார். இதன் மூலம் உலகில் உள்ளோருக்குக் கேடு விளைவிப்பதற்குத் தோன்றும் “தூமகேது” போன்றவர்கள் பெண்கள் என்னும் கருத்தைக் கம்பர் பதிவு செய்கிறார். இலக்குவனும் சீதை கூறிய பழமொழிகளுக்கு அஞ்சி இராமனைத் தேடிச் சென்றதால் மிகுந்த அல்லல்களே ஏற்பட்டன. ஆகவே மகளிடம் மிகுந்த

எச்சரிக்கையுடன் இருக்க வேண்டும்
என்பதை இந்நிகழ்வுகளின் மூலம் கம்பர்
உணர்த்துகிறார்.

தொகுப்புரை

கம்பன் காலச் சமூகத்தில்

கைம்பெண்டிர் கீழ்மையாக

நடத்தப்பட்டமை,

கணவர் உயிருடன் இருக்கும் போது

மகளிர் அணிகலன்களைக் கழிக்காத

அக்கால நிலை,

அமைச்சரவை ஆலோசனைக் கூட்டத்தில்

மகளிர்க்கு வாய்ப்பு மறுக்கப்பட்டமை
மகளிரைக் கொலை செய்வதால் மிகுந்த
பழி உண்டாகும்

எனக் கூறி அவர்கள் கூறும் கருத்துகளை,
செய்திகளை ஆராய்ந்து செயல்பட வேண்டும்
என்றும் அறிவுநெறியில் ஆராயாமல்
உணர்ச்சிவயப்பட்டு அவர்கள் சொல்வழி
நடந்தால் மரணமும், துன்பமும் நேரிடும்
எனவும் பெண்கள் குறித்த தமது
கருத்துக்களைக் கம்பர் பதிவு செய்திருக்கிறார்.